

RESUMO SIMPLES:

DIDÁTICA E A PRÁTICA DOCENTE: APRENDER PARA ENSINAR

 DOI: 10.5281/zenodo.7255867

Alini Muratori Barbosa

Licenciada em Pedagogia – UNIGRAN, aliniMuratori@gmail.com

Cristiane de Souza Barbosa dos Santos

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera – UNIDERP, cristianejose1985@gmail.com

Cristiane Vieira de Souza

Licenciada em Pedagogia e Normal Superior – FINAV, crissonho@hotmail.com

Eliane Ferreira Rocha Alencar

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera – UNIDERP

Eliane_rochaalencar@hotmail.com

Elza Fogaça

Licenciada em Pedagogia – UNINOVE, elzafogaa@gmail.com

Marlene Barbosa dos Santos Silva

Licenciada em Pedagogia- UFMS/ CPNV, Licenciada em Artes- Centro Universitário

Faveni, marlene.bss@hotmail.com

Marlene Velozo dos Santos

Licenciada em Pedagogia – UNIGRAN e Arte Visual UNAR,

marlenexarope@hotmail.com

Rosângela Aparecida Gonçalves

Licenciada em Pedagogia- UNIJALES, rosangela.bot21@gmail.com

Rosinei da Silva

Licenciada em Letras com habilitação em língua portuguesa, língua inglesa e suas literaturas - FINAV e Licenciada em Pedagogia – UNINOVE,
rosineisilva182@gmail.com

Introdução: Nem todos os profissionais da educação demonstram preocupação com o fato de ter ou não didática, alguns, agem com a certeza de que o domínio do seu saber é condição suficiente para ensinar, outros, mesmo antes da constituição da didática como disciplina ou curso, se preocupam em sistematizar princípios no uso das metodologias. Nos cursos de licenciatura os alunos têm algumas respostas para a pergunta: Para que estudamos a didática nos cursos de licenciatura? Muitos respondem é uma disciplina que ensina como ensinar, como ser bons professores ou aprender a utilizar novas técnicas para tornar aulas mais participativas e dinâmicas. Partindo destes pressupostos o ato de ensinar com fundamentações da didática é um espaço de interações e de relação de sujeitos e de caráter construtor, Objetivo: A presente pesquisa tem como objetivo descobrir questões que permeiam o fazer docente na Educação Básica sobre o foco da didática, quais orientações podem contribuir como subsídios teóricos e metodológicos sobre o ensino, por articulação entre pressupostos e seu modo de realização de como trabalhar métodos e didáticas diferentes. Materiais e métodos: Por meio da revisão bibliográfica faremos referencia a autores como Libâneo (1994), Mazzotti (1994) e Pimenta (2000), contribuiram para explicitação das especificidades e refutar interpretações. Resultados: O estudo dos fundamentos da didática ou das teorias que estão na base do fazer profissional do professor demonstra que se fundamentam de práticas educativas sob perspectivas de alguns autores que se torna esteio em tendências pedagógicas e caracterizam as metodologias. Os processos sócio-histórico de formação e identidade do professor, por meio da sua história e vida, a formação e a prática docente são elementos que constitui um trabalho especializado assim explicita as especificidades dos saberes de formação profissional, disciplinares e de experiência, deste modo o professor tem a tarefa e o desafio na profissionalização do magistério. Conclusão: Pode se concluir que não

existem textos prontos que se propõe a ensinar a ser um bom professor, nem a última palavra sobre quais as práticas didáticas utilizar em uma aquela aula ou tal aula. O professor deve contemplar aspectos e agregar à reflexão resultados de pesquisas e também sua experiência até formular um método cabível a sua aula. As estratégias de ensino são mais importantes do que o domínio restrito do conteúdo, pois além do “para que” existe o “como fazer” e deste modo o professor deverá refletir sobre a distinção dos conceitos, métodos e estratégias. Transformando suas aulas em momentos constituídos e instituídos numa perspectiva transformadora, humana e dialógica.

Palavras-chave: Didática; fazer docente, metodologias; tendências pedagógicas.